

Efeitos da musicoterapia nas funções cognitivas em idosos residentes em Instituições de Longa Permanência: um estudo comparativo¹

Amanda Pereira Martins²

Cybelle Maria Veiga Loureiro³

Frederico Gonçalves Pedrosa³

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.17777368

Recebido em: 12/10/2025

Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Estudos indicam que a população brasileira está em constante envelhecimento. Nos últimos dez anos, indivíduos acima dos 60 anos passaram a margem de 11,3% para 14,7%, que aponta para mudanças na estrutura etária da população. As complicações decorrentes do avanço etário podem estar relacionadas a potenciais problemas cognitivos, que resultam em dificuldades funcionais ou incapacidade nas atividades da vida diária e na qualidade de vida do idoso. O envelhecimento humano é um processo complexo que envolve diversas mudanças físicas, neurobiológicas e socioemocionais. A musicoterapia (MT) pode ser uma ferramenta em potencial para melhorias relacionadas aos diversos aspectos do envelhecimento. Atividades que envolvam música como terapia, é exercida por um profissional musicoterapeuta com formação acadêmica. Dessa forma a MT, apresenta benefícios para a funcionalidade cognitiva e executiva, bem como, no aspecto emocional e sociocultural do idoso. Essa pesquisa visa avaliar os efeitos da MT nas funções cognitivas e de humor em idosos residentes em duas Instituições de Longa Permanência (ILPI) da cidade de Belo Horizonte/MG. Trata-se de um estudo quase-experimental longitudinal com grupo controle não randomizado, onde participarão idosos com idades acima de 60 anos, que residam em ILPL, sem distinção de gênero, sem distinção de etnia, e sem distinção de status socioeconômico. O grupo de intervenção (G1) será composto por residentes de ILPI que serão submetidos a sessões de MT, com duração de 50 minutos, uma vez por semana. O grupo controle (G2) receberá os cuidados padrão habituais sem a intervenção musicoterapêutica. Ambos os grupos serão avaliados através de instrumentos de mensuração, por meio de entrevistas diretas e individuais, no início, durante e ao final da intervenção. Serão aplicados os testes de Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Escala de Depressão Geriátrica (EDG) e a Avaliação Cognitiva Montreal (MoCA). Para o G1 também será aplicado durante as sessões de MT o protocolo de Avaliação Cognitiva de Pessoas Idosas em Musicoterapia (ACPIM) e instrumento de avaliação sistemática em MT utilizado em cada sessão com os idosos. Serão analisados aspectos dos protocolos que

¹ Essa pesquisa possui o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

² Ma. & doutoranda em neurociências, Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG, PPGNEURO-ICB, amandapepereiraa@gmail.com

³ Profa. Dra., Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG, Departamento de instrumentos e canto, Escola de Música, cybelleveigaloureiro@gmail.com

³ Prof. Dr., Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG, Departamento de instrumentos e canto, Escola de Música, fredericopedrosa@ufmg.br

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FAPEMIG).

abrangem, mudanças na função cognitiva, executiva, e comportamental ao longo do tempo.

Palavras-chave: Idosos; Musicoterapia; Funções cognitivas; Instituição de Longa Permanência para Idosos.

Effects of music therapy on cognitive functions in elderly residents of Long-Term Care Institutions: a comparative study

Abstract: Studies indicate that the Brazilian population is constantly aging. In the last ten years, individuals over 60 years of age have increased from 11.3% to 14.7%, which indicates changes in the age structure of the population. Complications resulting from advancing age may be related to potential cognitive problems, which result in functional difficulties or incapacity in activities of daily living and in the quality of life of the elderly. Human aging is a complex process that involves several physical, neurobiological and socio-emotional changes. Music therapy (MT) may be a potential tool for improvements related to the various aspects of aging. Activities that involve music as therapy are performed by a professional music therapist with academic training. Thus, MT presents benefits for cognitive and executive functionality, as well as in the emotional and sociocultural aspect of the elderly. This research aims to evaluate the effects of MT on cognitive functions and mood in elderly people living in two Long-Term Care Facilities (LTCF) in the city of Belo Horizonte/MG. This is a longitudinal quasi-experimental study with a non-randomized control group, in which elderly people over 60 years of age, residing in ILPL, participated, without distinction of gender, without distinction of ethnicity, and without distinction of socioeconomic status. The intervention group (G1) will consist of ILPI residents who will undergo 50-minute MT sessions once a week. The control group (G2) will receive standard care without music therapy intervention. Both groups will be assessed using measurement instruments, through direct and individual interviews, at the beginning, during, and at the end of the intervention. The Mini Mental State Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale (GDS), and Montreal Cognitive Assessment (MoCA) tests will be applied. For G1, the Cognitive Assessment of Elderly People in Music Therapy (ACPIM) protocol and the systematic assessment instrument in MT used in each session with the elderly will also be applied during the MT sessions. Aspects of the protocols that cover changes in cognitive, executive, and behavioral functions over time will be analyzed.

Keywords: Elderly; Music Therapy; Cognitive Functions; Long-Term Care Institution for the Elderly.

Introdução

Em 2017 estimava-se que 962 milhões de indivíduos possuíam mais de 60 anos no mundo, o qual representava 13% da população global (ONU, 2017). Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), o envelhecimento ocorre em nível da população mundial, com tendências à um crescimento na proporção e no número de pessoas idosas (OMS, 2023).

O envelhecimento é um processo complexo que envolve diversas mudanças físicas e neurobiológicas no corpo humano (Santos *et al.*, 2009). Fisicamente, o envelhecimento é caracterizado pela diminuição da massa muscular e óssea, redução da elasticidade da pele e declínio na função dos órgãos. Essas alterações são frequentemente acompanhadas por um aumento na susceptibilidade a doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e osteoporose (Santos *et al.*, 2009). O envelhecimento biológico envolve mudanças morfofuncionais que afetam todos os sistemas fisiológicos e psicológico (Teixeira; Guariento, 2010).

Os indivíduos que não encontram o respaldo familiar no auxílio das atividades da vida diária, suporte financeiro, emocional, um espaço físico seguro, e tem a ausência de cuidadores, são inseridos em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) (Tier *et al.*, 2004). O desenvolvimento de estratégias para enfrentar a mudança da pirâmide etária, envolve recursos e serviços interligados com políticas e programas na esfera dos sistemas de saúde, promoção da saúde e qualidade de vida, providência e segurança além da proteção social da população idosa (ONU, 2017).

A música é uma ferramenta com evidências de eficácia altamente promissora na reabilitação de doenças neurológicas relacionadas ao envelhecimento e de apoio ao bem-estar psicológico durante o envelhecimento e tem a capacidade de envolver funções cognitivas, executivas, auditivas, motoras e emocionais em diversas regiões do cérebro (Särkämö, 2018). A música é capaz de engajar uma rede diversificada de regiões e circuitos cerebrais, incluindo componentes sensório-motores, cognitivos, de memória e emocionais. Além disso, a música pode influenciar a neuroplasticidade e a saúde cerebral (Särkämö, 2018).

Nesse sentido, a musicoterapia (MT) tem sido descrita na bibliografia recente como benéfica para a melhora da cognição, memória e funcionalidade, redução dos níveis de ansiedade e depressão e efeito neuroprotetor para doenças neurodegenerativas (Särkämö *et al.*, 2013; Oliveira, 2017; Särkämö, 2020).

Conforme a União Brasileira das Associações de Musicoterapia (UBAM, 2018):

Musicoterapia é um campo de conhecimento que estuda os efeitos da música e da utilização de experiências musicais, resultantes do encontro entre o/a musicoterapeuta e as pessoas assistidas. A prática da Musicoterapia objetiva favorecer o aumento das possibilidades de existir e agir, seja no trabalho individual, com grupos, nas comunidades, organizações, instituições de saúde e sociedade, nos âmbitos da

promoção, prevenção, reabilitação da saúde e de transformação de contextos sociais e comunitários; evitando dessa forma, que haja danos ou diminuição dos processos de desenvolvimento do potencial das pessoas e/ ou comunidades (UBAM, 2018).

As funções cognitivas, correspondem a processos mentais que envolvem a integração do processamento, da atenção, da memória, percepção, raciocínio, capacidade de planejamento e execução, resolução de problemas e expressão (Vygotsky, 2001). As funções cognitivas são processos mentais que permitem a elaboração, processamento, transformação, retenção ou armazenamento, e recuperação de informações. E envolvem os processos de percepção, tomada de decisão, memórias, linguagem, praxia (Moraes, 2012). O humor está relacionado com a motivação, possui uma forte relação com a manutenção da autonomia e do aspecto cognitivo, o humor é fundamental para a realização das atividades da vida diária (Moraes, 2012).

Pesquisadores investigaram os efeitos da MT sobre o funcionamento cognitivo e humor em idosos. Foi realizado um ensaio clínico controlado randomizado, e foram aplicados os testes do desenho do relógio, do Mini Exame do Estado Mental (MEEM), bateria de avaliação frontal (FAB) e a escala de ansiedade e depressão hospitalar (HADS). A análise por intenção de tratar (ITT), demonstrou melhora na sensibilidade à interferência, que corresponde ao treinamento multitarefa baseado em música com foco na capacidade de uma pessoa desempenhar uma tarefa enquanto ignora interferências externas (FAB 0,12; 95% IC [0,00 - 0,25]; $p = 0,047$) e a redução do nível de ansiedade (HADS-A; Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) -0,88; IC 95% [-1,73 - -0,05]; $p = 0,039$) no grupo experimental. Além disso, obtiveram um aumento nos escores do MEEM ($p \leq 0,01$) e redução do desempenho cognitivo global prejudicado (MEEM ≤ 23 ; $p = 0,01$) no grupo experimental. Os achados sugerem que houve a melhora da função cognitiva e houve a redução da ansiedade em idosos residentes em ILPI, quando comparados com o grupo controle (Hars *et al.*, 2014).

Biasutti (2021), verificou a efetividade da MT sobre função cognitiva geral e humor de idosos. Foi realizado um ensaio clínico randomizado em 45 residentes de 62 a 95 anos, foram aplicados o MEEM e a GDSSF. Neste estudo, os idosos do grupo experimental apresentaram uma melhora significativa no estado cognitivo (MEEM) ($t = 2,30$; $p < 0,05$; $d = 0,668$) quando comparado com o grupo controle ($t = 1,24$; $p < 0,05$; $d = 0,273$) (Biasutti; Mangiacotti, 2021). Os resultados também mostraram uma melhora significativa no índice da GDSSF no grupo experimental ($t = 1,45$; $p < 0,05$; $d = 0,453$), não

foram observadas melhorias no grupo controle ($t = 0,08$; $p > .1$; $d = 0,025$) (Biasutti; Mangiacotti, 2021).

Os avanços em neuroimagem e das pesquisas sobre os efeitos da música na função cerebral, permitiram o atual conhecimento dos mecanismos compartilhados nos sistemas neurais entre a cognição musical e as funções cognitivas que podem influenciar na memória, funções executivas e atenção (Thaut, 2010).

O objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos da MT na preservação das funções cognitivas em idosos residentes em ILPI. Trata-se de um estudo quase-experimental longitudinal com grupo controle não randomizado, esse tipo de desenho é bastante robusto para avaliar os efeitos de intervenções, permitindo comparações entre os grupos e observação de mudanças ao longo do período. Espera-se que a MT possa desempenhar um papel importante na preservação das funções cognitivas e no humor de idosos residentes em ILPI.

Metodologia da pesquisa

Trata-se de um estudo quase-experimental longitudinal com grupo controle não randomizado, onde os pacientes são idosos residentes em duas ILPIs, que serão alocados em dois grupos não aleatórios para posterior comparação, o grupo experimental (G1) e grupo controle (G2). O grupo de intervenção (G1) será submetido a sessões de MT em grupo, com duração de 50 minutos, uma vez por semana, durante dezoito semanas. O grupo controle (G2), sem a intervenção musicoterapêutica, receberá apenas os cuidados habituais padrão. Ambos os grupos serão avaliados através de instrumentos, por meio de entrevistas diretas e individuais. Serão aplicados os testes de Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Escala de Depressão Geriátrica (EDG-4) e a Avaliação Cognitiva Montreal (MoCA). Para G1 também será aplicado durante as sessões de MT em grupo o Protocolo de Avaliação Cognitiva de Pessoas Idosas em Musicoterapia (ACPIM) e o Protocolo de Musicoterapia de rastreamento clínico utilizado pelos alunos do bacharelado em Musicoterapia da Escola de Música da UFMG. Serão analisados aspectos dos protocolos que abrangem, mudanças na função cognitiva, executiva, comportamental e humor ao longo de dois semestres acadêmicos (Silva *et al.*, 2023). A coleta de dados será sistematizada em dois semestres acadêmicos, uma *linha de base* (T0) onde dados serão coletados e mensalmente comparados com T1, T2 e T3, e três meses depois da

intervenção T4. A linha de base (T0) refere-se à avaliação inicial do estado do paciente antes do início da intervenção musical. Esse processo envolve a coleta de informações sobre aspectos emocionais, cognitivos e físicos do indivíduo, permitindo que o musicoterapeuta estabeleça um ponto de referência para medir progressos ao longo do tratamento. No grupo controle, o T0 representa a avaliação inicial dos participantes, servindo como referência para comparações futuras, e T1, T2, T3 espaçados mensalmente, garante o acompanhamento contínuo e permite observar a progressão dos efeitos ao longo do tempo. O follow-up T4 corresponde ao momento posterior, usado para medir mudanças e progressos após a aplicação das técnicas musicoterapêuticas, com o propósito de medir possíveis resultados de longa permanência. Os resultados serão computados e representados graficamente.

Características da Intervenção

Participarão desta pesquisa idosos residentes em duas Instituições de Longa Permanência localizadas na região central de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. As intervenções de MT em grupo ocorrerão na Casa Ozanam/Associação das Obras Sociais de S. Vicente de Paulo. Já no Lar Clotilde Martins da sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), correspondem ao grupo controle. Os integrantes do grupo experimental (G1) participarão de sessões de MT em grupo uma vez por semana, no âmbito do Projeto de Extensão de Musicoterapia (MT) na casa do Ancião da Cidade Ozanam-Sociedade São Vicente de Paulo: Uma parceria com o curso Habilitação em de Musicoterapia da Escola de Música (EM/MT) da UFMG. Todas as sessões de MT em grupo serão instruídas por um professor supervisor musicoterapeuta do curso de Bacharelado em Musicoterapia e alunos da graduação, que atuam diretamente no atendimento clínico ao idosos. As técnicas utilizadas são facilitadoras da interação entre os participantes através das músicas, bem como o uso da música como meios de expressão verbal e não-verbal, exercícios motores e de concentração ativa com os instrumentos musicais fornecidos. As sessões serão realizadas em círculo, os participantes ficarão sentados com o instrumento ao seu alcance. Os instrumentos utilizados são previamente selecionados e incluem caxixis, paus de chuva, ovinhos, triângulos, ukuleles, zabumba, pandeiros, violões e percussão em todas as sessões. As músicas são selecionadas de acordo com a preferência dos participantes e outras criadas especialmente para o grupo.

O corpo clínico das instituições, é composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos e cuidadores, que monitoram os cuidados dos pacientes de forma personalizada, atendendo as necessidades do cuidado de saúde primário. O atendimento de referência musicoterapêutica na instituição Casa Ozanam ocorre desde agosto do ano 2011, constituindo-se como uma intervenção bem planejada, familiarizada e consolidada, devido ao contato contínuo com seus residentes (Loureiro; Pedrosa, 2023). As intervenções musicoterapêuticas realizadas são relacionadas às disciplinas Clínica A e B da graduação em Musicoterapia, bem como estágios em Musicoterapia I e II, durante o período acadêmico do curso de graduação em Musicoterapia da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais.

Instrumentos de avaliação com descrição de suas características técnicas

Nesta pesquisa serão aplicados os testes Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Escala de Depressão Geriátrica (EDG), Avaliação Cognitiva de Pessoas Idosas em Musicoterapia (ACPIM).

O MEEM é um teste de avaliação cognitiva composto por onze questões e duas sessões, onde a primeira sessão corresponde a orientação espacial e temporal, memória e atenção. A segunda sessão corresponde a avaliação da linguagem e habilidades visuais-espaciais (Melo; Barbosa, 2015). O MEEM avalia as funções cognitivas específicas como orientação temporal e espacial, cálculo, atenção, memórias, linguagem, capacidade construtiva visual (Folstein *et al.*, 1975). Este teste é usado comumente para o rastreamento de demência e detecção de mudanças na função cognitiva e sua evolução ao longo do tempo. A pontuação total do teste varia de zero a trinta pontos. Esse teste possui evidências de validade, possui boa consistência interna e apresenta confiabilidade teste-reteste (Tombaugh, 1992; Melo, 2015).

O Montreal Cognitive Assessment é um instrumento cognitivo utilizado para o rastreamento precoce do comprometimento cognitivo leve e demência, que fornece uma estimativa da cognição global, e auxilia o corpo clínico na tomada de decisão para encaminhamentos de avaliação neuropsicológica. Trata-se de um instrumento que avalia as funções visuoespaciais, executivas, cognitivas, memória, atenção, linguagem, orientação, cognitivo, possui superioridade psicométrica e pode ser utilizado em muitas populações neurológicas (Nasreddine, 2005).

O ACPIM é um instrumento que possui o enfoque no processo musicoterapêutico em grupo com pessoas idosas, que visa avaliar o seu aspecto cognitivo. Composto por 12 itens, preenchidos pelo musicoterapeuta em categorias de 1 a 5, possui evidências de validade de sua estrutura interna e externa (Arruda, 2022).

A Escala de Depressão Geriátrica, é um instrumento indicado para avaliar o humor de idosos e amplamente utilizado especialmente em contextos de institucionalização no rastreamento de sintomas depressivos em idosos. É um instrumento que possui validade, e é composto por quatro itens GDS-4. (Sheike; Yesavage, 1986)

Instrumentos qualitativos

Será realizado o monitoramento através do registro observacional dos participantes, que possibilitará o acompanhamento da evolução pela pesquisadora e registros de possíveis incidentes para resolução rápida e eficiente. O registro descritivo observacional do Protocolo de MT, permitirá o acompanhamento da evolução clínica dos pacientes. Será abordado em cada sessão individualmente.

Critério de Inclusão e exclusão

Os critérios de inclusão são idosos acima de 60 anos de idade que residam em Instituição de Longa Permanência Casa Ozanam/Associação das Obras Sociais de S. Vicente de Paulo e o Lar Clotilde Martins da sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), sem distinção de gênero, etnia e status socioeconômicos. Os critérios de exclusão são pessoas idosas que residem nessas ILPIs, que possuem condições médicas severas, doenças em estágio terminal ou que sejam possuidoras de declínio cognitivo severo.

Considerações éticas

Esta pesquisa segue todos os princípios éticos na experimentação, foi submetida ao COEP/Plataforma Brasil (CAAE: 88636325.9.0000.5149), e está em apreciação ética pelo comitê de ética e pesquisa, com o número do parecer: 7.705.492. Todos os participantes preencherão voluntariamente as informações solicitadas, as identificações dos indivíduos serão preservadas e mantidas em sigilo. Todos os procedimentos experimentais serão

devidamente esclarecidos aos participantes desta pesquisa através do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), bem como autorizadas pelas instituições de onde os dados serão levantados. Todos os procedimentos, serão realizados conforme as normas nacionais e internacionais relacionadas ao envolvimento de seres humanos em pesquisas. Os atendimentos musicoterapêuticos visam a garantia do bem-estar e promoção da qualidade de vida e saúde dos participantes.

Plano de Análise dos Resultados

O plano de análise dos resultados será desenvolvido em duas etapas principais. Primeiramente, será realizada uma análise descritiva das características sociodemográficas e clínicas dos participantes, incluindo variáveis como idade, sexo, escolaridade, estado civil, grau de dependência, tempo de institucionalização e presença de comorbidades. Para as variáveis quantitativas, serão calculadas medidas de tendência central e dispersão, como média, mediana, moda, desvio-padrão, valores mínimos e máximos. Já as variáveis categóricas serão apresentadas em frequências absolutas e relativas, de modo a fornecer uma visão clara do perfil da amostra. Esses resultados iniciais serão organizados em tabelas e gráficos, facilitando a interpretação dos dados e a compreensão do perfil dos idosos envolvidos no estudo.

Na etapa seguinte, será conduzida a análise comparativa entre os grupos de idosos, considerando o desempenho cognitivo antes e após a intervenção de MT. A análise estatística será realizada no software RStudio v.4.1 (R Core Team, 2023), utilizando testes adequados à distribuição dos dados. Os resultados serão apresentados em tabelas e gráficos, como boxplots e gráficos de barras ou linhas, adotando-se nível de significância de 5% ($p < 0,05$). Dessa forma, pretende-se identificar diferenças estatisticamente e clinicamente relevantes no impacto da MT sobre as funções cognitivas dos idosos institucionalizados.

Referências

BIASUTTI, M.; MANGIACOTTI, A. Music Training Improves Depressed Mood Symptoms in Elderly People: A Randomized Controlled Trial. **Int J Aging Hum Dev.** 2021 Jan;92(1):115-133. Disponível em: doi: 10.1177/0091415019893988. Acesso em: 20/06/2024.

DOMINGUEZ-CHAVEZ, C.J.; MURROCK, C.J.; GUERRERO, P.I.C.; SALAZAR,-GONZALEZ, B.C. Music therapy intervention in community-dwelling elderly people with mild cognitive impairment: a pilot study. **Geriatr Nurs**. 2019 Nov-Dec; 40(6):614-619. Disponível em: DOI: 10.1016/j.gerinurse.2019.06.004. Acesso em: 17/07/2024.

HARS, M.; HERRMANN, F.R.; GOLD, G.; RIZZOLI, R.; TROMBETTI, A. Effect of music-based multitask training on cognition and mood in older adults. **Age Ageing**;43(2): 196-200, 2014 Mar. Disponível em: DOI: 10.1093/envelhecimento/AFT163. Acesso em: 03/06/2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo demográfico. População por idade e sexo**. Resultados do Universo. 2022, Brasil. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html>. Acesso em: 07/07/2024.

GONZALEZ-OJEA, M.J.; DOMINGUEZ-LLORIA, S.; PINO-JUSTE, M. Can Music Therapy Improve the Quality of Life of Institutionalized Elderly People?. **Healthcare (Basel)**. 2022 Feb 6;10(2):310. Disponível em: doi: 10.3390/healthcare10020310. Acesso em: 10/07/2024.

JUNIOR, R.A.; BORGES, A.P.F.; BLANCH, G.T. Neuroscience of music and actions of music therapy in mental disorders: a systematic review. **Saúde e Pesquisa Promoção da Saúde**. 2022;15(4):e-11161 - e-ISSN 2176-9206 Goiânia (GO). Disponível em: DOI: 10.17765/2176-9206.2022v15n4.e11161. Acesso em: 22/07/2024.

KIM, H.S.; KANG, J.S. Effect of a group music intervention on cognitive function and mental health outcomes among nursing home residents: A randomized controlled pilot study. **Geriatr Nurs**. 2021 May-Jun;42(3):650-656. Disponível em: doi:10.1016/j.gerinurse.2021.03.012. Acesso em: 15/07/2024.

LOUREIRO, M. V. C.; PEDROSA, G. F. Capítulo 16: Musicoterapia na ILPI Casa do Ancião Chichico Azevedo. (Org.). **Velhice e Sociedade**. 1. ed. Campinas: Alínea, 2023. ISBN 978-65-5755-048-9.

MELO, D. M.; BARBOSA, A. J. G. O uso do Mini-Exame do Estado Mental em pesquisas com idosos no Brasil: uma revisão sistemática. **Ciência & Saúde Coletiva**. 2015. 20(12),3865-3876. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320152012.06032015>. Acesso em: 07/11/2024.

MORAES, E. N. de. (2012). **Atenção à Saúde do Idoso: Aspectos Conceituais**. Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília-DF. 2012. Tiragem: 1.a edição. Disponível em: www.apsredes.org. Acesso em: 18/11/2024.

MORAES, E. N.; MORAES, F. L.; LIMA, S. P. P. Aging biological and psychological characteristics. **Rev Med Minas Gerais**. 2010; 20(1): 67-73. Disponível em: <https://www.rmmg.org/artigo/detalhes/384>. Acesso em: 06/01/2025.

NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Ageing**. 2017. Disponível em: <https://unric.org/pt/envelhecimento/>. Acesso em: 03/06/2024.

NASREDDINE, Z. S. et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. **Journal Of The American Geriatrics Society**, [S.l.], v. 53, n. 4, p. 695-699, abr. 2005. Disponível em: DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x>.

OLIVEIRA, A.T.; ROSA, A.A.S.D.; BRAUN, A.D.M.; MICCO, D.K.; ERTHAL, I.N.; PECOITS, R.V.; SANGALETTI, M.B.; RAMOS, L.D.A. Music in the control of dementia-related symptoms in the elderly - **Acta méd.** (Porto Alegre);39(1): 185-198, 2018. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-910634>. Acesso em: 24/05/2024.

RESCHKE-HERNÁNDEZ, A.E.; GFELLER, K.; OLESON, J.; TRANEL, D. AE, Gfeller K, Oleson J, Tranel D. Music Therapy Increases Social and Emotional Well-Being in Persons With Dementia: A Randomized Clinical Crossover Trial Comparing Singing to Verbal Discussion. **J Music Ther.** 2023 Oct 7;60(3):314-342. Disponível em doi: 10.1093/jmt/thad015. Acesso em: 20/02/2025.

SANTOS, F.H.; ANDRADE, V.M.; BUENO, O.F.A. Envelhecimento: um processo multifatorial. **Psicologia em Estudo.** 2009, Maringá, v. 14, n. 1, p. 3-10. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/FmvzytBwzYqPBv6x6sMzXFq/>. Acesso em: 06 jan. 2025.

SARKAMO, T. Benefícios cognitivos, emocionais e neurais das atividades musicais de lazer no envelhecimento e reabilitação neurológica: uma revisão crítica. **Ann Phys Rehabil Med** 2018 Nov; 61(6):414-418. Disponível em: DOI: 10.1016/j.rehab.2017.03.006. Acesso em: 30/07/2024.

SARKAMO, T. **Music for the ageing brain: Cognitive, emotional, social, and neural benefits of musical leisure activities in stroke and dementia.** Dementia (London). 2018 Aug;17(6):670-685. Disponível em: doi: 10.1177/1471301217729237. Acesso em: 12/12/2024.

SARKAMO, T. Musical leisure activities to support cognitive and emotional functioning in aging and dementia : A review of current evidence . in A Baird , S Garrido & J Tamplin (eds) , **Music and Dementia : From Cognition to Therapy** . 2020 , Oxford University Press , New York, NY , pp. 103-121 . Disponível em: <https://doi.org/10.1093/oso/9780190075934.003.0006>. Acesso em: 20/07/2024.

SARKAMO, T.; TERYANIEMI, M.; HOUTILAINEN, M. Percepção musical e cognição: desenvolvimento, bases neurais e uso reabilitativo da música. **Wiley Interdiscip Rev Cogn Sci.** 2013 Julho; 4(4):441-451. Disponível em: DOI: 10.1002/wcs.1237. Acesso em: 30/07/2024.

SILVA, J.J.D.; ZANINI, C. R. de O.; ANASTACIO, J. M. P. A.; FALCÃO, D. V. da S. Musicoterapia e gerontologia: teoria e prática. Capítulo 16, **Musicoterapia na ILPI Casa do Ancião Chichico Azevedo.** 2023. Disponível em: <https://www.grupoatomoealinea.com.br/musicoterapia-e-gerontologia-teoria-e-pratica.html>. Acesso em: 26/11/2024.

SHEIKH, J. I.; YESAVAGE, J. A. (1986). Geriatric Depression Scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. **Clinical Gerontologist**, 5(1-2), 165-173.

Disponível em: [https://www.semanticscholar.org/paper/Geriatric-Depression-Scale-\(GDS\)](https://www.semanticscholar.org/paper/Geriatric-Depression-Scale-(GDS).). Acesso em: 30/07/2024.

THAUT, M. H. Musicoterapia neurológica na reabilitação cognitiva. **Percepção musical: um revista interdisciplinar**, University of California Press, v. 27, n. 4, p. 281-285, abr. 2010. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/10.1525/mp.2010.27.4.281>. Acesso em: 21/02/2025.

TIER, C.G.; FONTANA, R.T.; SOARES, N.V. (2004). Refletindo sobre idosos institucionalizados. **Revista Brasileira de Enfermagem**, 57(3), 332-335. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/bXb945rYKw6Zn7nNkLPDQ4D/?format=pdf>. Acesso em: 30/07/2024.

TEIXEIRA, I,N.; GUARIENTO, M.E. Biology of aging: theories, mechanisms, and perspectives. **Cien Saude Colet**. Setembro de 2010; 15(6):2845-57. Português. Disponível em: DOI: 10.1590/S1413-81232010000600022. Acesso em: 20/02/2025.

UNIÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE MUSICOTERAPIA (UBAM). **Definição Brasileira de Musicoterapia**. Brasília. 2018. Disponível em: <https://ubammusicoterapia.com.br/definicao-brasileira-de-musicoterapia/>. Acesso em: 18/02/2023.

VIGOTSKI, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. **Ling**. São Paulo, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-4017-24-23>. Acesso em: 08/08/2024.

VUUST, P.; HEGGLI, O.A.; FRISTON, K.J.; KRINGELBACH, M.L. Music in the brain. **Nat Rev Neurosci**. Maio de 2022; 23(5):287-305. Disponível em: DOI: 10.1038/s41583-022-00578-5. Epub 2022 29 de março. PMID: 35352057. Acesso em: 30/07/2024.

YESAVAGE, J. A. et al. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. **J Psichiatri Res.**, v. 17, p. 37-49, 1983.